

DIAGNOSES DE QUELQUES HYBRIDES DU GENRE *OPHRYS* (ORCHIDACEAE) DU BASSIN MEDITERRANEEN OCCIDENTAL (*)

par R.SOCA (Saint-Martin-de-Londres)

Mots-clés

Orchidaceae; *Ophrys*; Italie; Occitanie.

Résumé

Au cours des printemps 1993 et 1994 un certain nombre d'hybrides du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*) vus antérieurement ont été revus pour confirmation. Les *Ophrys*, et leurs hybrides encore plus, sont des plantes éphémères. Toutefois il nous paraît utile de signaler leur découverte. Nous nous proposons donc d'en donner ici les descriptions latines.

Summary

During spring 1993/94 a certain number of hybrids of the genus *Ophrys* (*Orchidaceae*), previously noticed, have been studied again to confirmation. The *Ophrys* - and even more their hybrids - are short-lived plants. We think it is very useful to report these discoveries. So we suggest to give the Latin descriptions.

1- *Ophrys X ansedoniensis* R. Soca, *hyb. nat. nov.*
(*Ophrys argentaria* J. & P. Devillers-Terschuren X *Ophrys bombyliflora* Link)

Descriptio: planta 23 cm alta; folia basalia: 5; spica densiflora; flores: 4; sepala viridia, recurvatis posteriorius versus, superiora parte anteriorius versus reflexa; petala viridia olivacea valde recurvata, 1/2 breviora quam sepala; labellum trilobum gibbosum, colore brunneo fusco valde convexum, macula satis parva ad basin labelli sita, pilis albidis villosum cinctum; lobi laterales acuminati, gibbaeformis, brunnei, cum magna pilis; labelli appendix parvus; cava stigmatica brunnea; connectivum breve; moles polliniorum luteo aurantiaces. Floret: aprili.

Terra typica: Italia, Toscana, apud Ansedonia.

Holotypus: 16. IV. 1993. In herb. P. Rabaute sub n° RS 93.401.

Etymologia: ex urbis Ansedonia, ubi prima reperta, hybrida nominatur.

Icon.: fig. 1

Description: Plante 23 cm de haut; 5 feuilles basales; épi court de 4 fleurs; sépales verts récurvés vers l'arrière, leurs sommets incurvés vers l'avant; pétales vert olive récurvés vers l'arrière; labelle brun foncé très convexe, bordé d'une pilosité très courte blanchâtre, gibbosités très importantes, brun foncé, couvertes d'une pilosité très courte blanchâtre, macule petite à la base du labelle; appendice petit, triangulaire; cavité stigmatique brune; connectif court, masses polliniques jaune orangé; floraison avril.

2- *Ophrys X rabautei* R. Soca
(*Ophrys argentaria* J. & P. Devillers-Terschuren X *Ophrys crabronifera* Mauri)

Descriptio: planta 30 cm alta procera; folia basalia 6; spica elongata; bractee duplo longiores quam ovarium; flores: 6; sepala oblonga albidiviridia rosei suffusa cum nervura viride in centro; petala oblonga leviter undulatis luteo-roseis marginibus fusciora ciliataque, labellum brunneum integrum convexum leviter gibbosum, marginibus pilosis in

basis parte, macula divisa X-formis ad basim labelli inferiora parte duabus guttatis formata; labelli appendix viride magnus triangulata; cava stigmatica nigricans cum albidis in centro; pseudo oculi adsunt; connectivum leviter acuminatum; moles polliniorum luteis. Floret: aprili.

Terra typica: Italia, Toscana, Livorno, Marina di Castagnetto-Donoratico.

Holotypus: 17. IV. 1993. In herb. P. Rabaute sub n° RS 93.403.

Etymologia: ex nomine Philippe Rabaute, hybrida dicatur.

Icon.: fig. 2a et 2b

Description: Plante de 30 cm de haut; 6 feuilles basales; bractées deux fois plus longues que l'ovaire; 6 fleurs; sépales oblongs blanc verdâtre lavés de rose avec une nervure centrale verte; pétales oblongs arrondis au sommet légèrement ondulés de couleur jaune-rose avec marge plus foncée et ciliée; labelle brun entier convexe légèrement gibbeux entouré de bords velus surtout dans la partie basale, macule divisée en forme de X attachée à la base du labelle et deux gouttes dans la partie distale; appendice grand, jaune vert, triangulaire, tourné vers l'avant; cavité stigmatique noirâtre avec tache blanche au centre, avec pseudo yeux; connectif légèrement acuminé, masses polliniques jaunes; floraison avril.

3- *Ophrys X gembardtii* R. Soca, *hyb. nat. nov.*
(*Ophrys argentaria* J. & P. Devillers-Terschuren X *Ophrys garganica* O. & E. Danesch)

Descriptio: planta 35 cm alta procera; folia basalia 6; spica elongata; bractee duplo longiores quam ovarium; flores: 6; sepala oblonga viridia; petala oblonga viridia olivastre, parallelibus alte undulatis brunneo suffuso marginibus; labellum castaneum integrum leviter trilobum, inferiora parte marginibus reflexis, lobis lateralibus pilis cinctum, macula divisa X-formis ad basim labelli inferiora parte duabus guttatis formata; labelli appendix parvus; cava stigmatica brunnea; pseudo oculi adsunt; connectivum acuminatum; moles polliniorum luteo aurantiaces. Floret: aprili.

Terra typica: Italia, Toscana, Livorno, Marina di Castagnetto-Donoratico.

Holotypus: 17. IV. 1993. In herb. P. Rabaute sub n° RS 93.404.

Etymologia: ex nomine Christian Gemhardt, hybrida dicatur.

Icon.: fig. 3

Description: Plante 35 cm de haut; 6 feuilles basales; bractées deux fois plus longues que l'ovaire; 6 fleurs; sépales oblongs verts; pétales oblongs de couleur vert olive, à bords parallèles, à marges fortement ondulées et lavées de brun; labelle entier légèrement trilobé, les bords de la partie distale réfléchis de couleur brun rouge, lobes latéraux couverts d'une pilosité, macule divisée en forme de X attachée à la base du labelle et deux gouttes dans la partie distale; appendice petit; cavité stigmatique brune avec bande transversale brune; connectif acuminé, masses polliniques jaune orangé; floraison avril.

**4- *Ophrys X crocii* R. Soca, *hyb. nat. nov.*
(*Ophrys argentaria* J. & P. Devillers-Terschuren X
Ophrys tyrrhena Götz & Reinhard)**

Descriptio: planta 30 cm alta procera; folia basalia: 6; spica elongata; flores: 7; sepala oblonga albidis cum nervura viride in centro; petala oblonga erecta, marginibus leviter undulatis, luteis rosea ciliataque margine cincta; labellum trilobum, castaneum marginibus leviter recurvatis, pilis satis breve cinctum, lobi laterales cum pilis satis magnis in superiore parte, macula caerulea violacea, X-formis, glabra ad basin labelli sita; labelli appendix flavo viride satis magnus obscure tridentatus; cava stigmatica lata rotundata brunnea, pseudo oculi adsunt; connectivum breve; moles polliniorum luteis. Floret: aprili.

Terra typica: Italia, Toscana, Livorno, Marina di Castagnetto-Donoratico.

Holotypus: 17. IV. 1993. In herb. P. Rabaute sub n° RS 93.405.

Etymologia: ex nomine Pier Giogio Croci, hybrida dicatur.

Icon.: fig. 4

Description: Plante 30 cm de haut; 6 feuilles basales; épi allongé; 7 fleurs; sépales blancs avec une nervure centrale verte; pétales oblongs dressés à bords ondulés, jaunes entourés d'une marge rosée et ciliée; labelle trilobé brun à bords récurvés couvert d'une pilosité assez courte, lobes latéraux couverts d'une pilosité assez grande surtout sur les épaulements; macule bleu violacé dessinant un X, attachée à la base du labelle; appendice assez grand, trifide jaune vert; cavité stigmatique brune, avec pseudo yeux; connectif court; masses polliniques jaunes; floraison avril.

**5- *Ophrys X jacquetii* R. Soca, *hyb. nat. nov.*
(*Ophrys araneola* Reichenbach X *Ophrys magniflora* Geniez & Melki)**

Descriptio: planta 30 cm alta procera; folia basalia: 6; spica elongata; bractee duplo longiore quam ovarium; flores: 7; sepala flavo viridia roseo suffuso cum nervura viride; petala longiora lataque viridia rubro suffuso in basis cum nervura fusciora in centro; labellum castaneum fuscum marginibus leviter recurvatis, pilis cinctum, macula H-formis, subcaerulea, glabra ad basin labelli sita; gibbae interiore glabrae; labelli appendix parvus, flavo viride triangulata distincte lacinia includum; cava stigmatica brunnea; pseudo oculi adsunt; connectivum acuminatum; moles polliniorum luteis. Floret: majo.

Terra typica: Gallia, Aude, Talairan, La Plaine, alt. 290 m.

Holotypus: 6. V. 1993. In herb. P. Rabaute sub n° RS 93.501.

Etymologia: ex nomine François Jacquet, hybrida dicatur.

Icon.: fig. 5

Description: Plante 30 cm de haut; 6 feuilles basales; bractées deux fois plus longues que l'ovaire; 7 fleurs; sépales vert jaune lavés de rose avec une nervure centrale verte; pétales longs et larges, verts lavés de pourpre à la base avec une nervure centrale plus foncée; labelle brun rouge foncé à bords légèrement récurvés, bordé d'une importante pilosité, macule en forme de H, glabre bleuâtre, presque at-

tachée à la base du labelle, gibbosités importantes, glabres vers l'intérieur; appendice petit inséré dans une échancrure importante, jaune vert; cavité stigmatique brune, avec pseudo yeux; connectif acuminé; masses polliniques jaunes; floraison mai.

**6- *Ophrys X jarigei* R. Soca, *hyb. nat. nov.*
(*Ophrys fusca* Link subsp. *minima* Balayer X
Ophrys sphegodes Miller)**

Descriptio: planta 20 cm alta; folia basalia: 5; flores: 3; sepala viridia marginibus implicatis antierius versus incurvatis, sepalum dorsalum supra columnam curvatum; petala flavo viridia marginibus parallela erecta posterius versus; labellum trilobum valde convexum, castaneum pilosum cinctum, lobo mediano quam laterales latiore longioreque; macula caerulea divissima dilutaque; labelli appendix parvissimus; cava stigmatica brunnea rotunda sed V-formis, cum pilis albidis in fundo; connectivum obtusum; moles polliniorum luteis. Floret: principio majo.

Terra typica: Gallia, Aveyron, La Couvertoira-de, loco dicto Fontaural, alt. 785 m.

Holotypus: 27. V. 1994. In herb. P. Rabaute sub n° RS 94.501.

Etymologia: ex nomine Pascal Jarige, hybrida dicatur.

Icon.: fig. 6

Description: Plante de 20 cm de haut; 5 feuilles basales; 3 fleurs; sépales verts à bords enroulés, incurvés vers l'avant, le dorsal en casque couvrant le gynostème; pétales verts lavés de brun à bords parallèles ondulés, dressés vers l'arrière; labelle de teinte brun pourpre, trilobé, fortement convexe, V basal du labelle, lobe médian plus large et plus long que les latéraux, muni d'une pilosité assez importante sur les bords, macule bleue très divisée et diluée occupant les deux tiers du labelle à partir de sa base, appendice très petit; cavité stigmatique jaune pâle villeuse, arrondie avec sillon basal en V; connectif obtus; masses polliniques jaunes; floraison début mai.

**7- *Ophrys X ambrosii* R. Soca, *hyb. nat. nov.*
(*Ophrys fusca* Link subsp. *minima* Balayer X
Ophrys vasconica (O & E Danesch) Delforge)**

Descriptio: planta: 18 cm alta; folia basalia: 5; bractee duplo longiores quam ovarium; flores: 3; sepala viridia marginibus leviter implicatis, sepala lateralia antierius versus incurvatus, sepalum dorsalum supra columnam curvatum; petala erecta, castanea marginibus undulatisque; labellum trilobatum, fuscum albidis villosum cinctum, marginibus leviter recurvatis, macula caerulea glabra castanea mediocriter W-formis cincta, lobo mediano quam laterales latiore longioreque; cava stigmatica luteo pallide rotunda sed V-formis, cum pilis albidis in fundo, basis usque ad medius sulcus labelli; connectivum obtusum; moles polliniorum luteis. Floret: principio majo.

Terra typica: Gallia, Aude, Alet les Bains, 455 m.

Holotypus: 7. V. 1993. In herb. P. Rabaute sub n° RS 93.503.

Etymologia: ex nomine Ambrosi Richard, hybrida dicatur.

Icon.: fig. 7

Légende des illustrations

- fig. 1: *Ophrys X ansedoniensis*; fig. 2a: *Ophrys X rabautei*, holotype; fig. 2b: *Ophrys X rabautei*, paratype
 fig. 3: *Ophrys X gembardti*; fig. 4: *Ophrys X crocii*; fig. 5: *Ophrys X jacqueti*; fig. 6: *Ophrys X jarigei*;
 fig. 7: *Ophrys X ambrosii*; fig. 8: *Ophrys X raimbaulti*; fig. 9: *Ophrys X bastiani*;
 fig. 10: *Ophrys X sansimonensis*.

Description: Plante 18 cm de haut; 5 feuilles basales; bractées deux fois plus longues que l'ovaire; 3 fleurs; sépales verts à bords légèrement enroulés, incurvés vers l'avant, le dorsal couvrant le gynostème; pétales dressés brun rouge à bords ondulés; labelle brun très foncé à bords légèrement récurvés, couvert d'une pilosité blanche très courte, macule glabre deux taches bleuâtres entourées d'une zone brun rouge dessinant vaguement un W; cavité stigmatique jaune pâle villeuse, sillon basal en V jusqu'au milieu du labelle; connectif obtus; masses polliniques jaunes; floraison début mai.

Étymologie: dédié à Bastian Richard, en hommage à ses dons d'observation.

8- *Ophrys X raimbaulti* R. Soca, *hyb. nat. nov.*
(*Ophrys incubacea* Bianca X *Ophrys magniflora* Geniez & Melki)

Hybride naturel découvert le 26 05 1991; ont été vus en 1991, 1992 et le 6 mai 1993: 5 exemplaires; le 10 mai 1994: 3 nouveaux exemplaires.

Descriptio: planta: 20 cm alta; folia basalia: 5; bracteeae duplo longiores quam ovarium; flores: 3; sepala viridia oblonga; petala flavo viride rubro cincta, oblonga marginibus undulatis; labellum castaneum fuscum pilosum cinctum marginibus leviter recurvatis, mediocriter gibbosum; macula H-formis, caerulea glabra fulgenta, albomarginata, labelli media sita cum duobis lineis ad labelli basin; labelli appendix parvus; cava stigmatica brunnea albidia in superiore parte, pseudo oculi adsunt; connectivum acuminatum; moles polliniorum aurantiaces. Floret: majo.

Terra typica: Gallia, Aude, Rustiques, loco dicto Le Télégraphe, alt. 160 m.

Holotypus: 26. V. 1991. In herb. P. Rabaute sub n° RS 91.501.

Etymologia: ex nomine Raimbault Richard, hybrida dicatur.

Icon.: fig. 8

Description: plante: 20 cm de haut; 5 feuilles basales; 3 fleurs; sépales verts oblongs; pétales jaunes lavés de vert avec marge brun orangé, oblongs à bords ondulés; labelle brun rouge foncé, entier à bords récurvés, couvert de pilosité; macule glabre, brillante, entourée d'une ligne blanche, vaguement en forme de H, attachée à la base du labelle; appendice petit; cavité stigmatique brune et blanche dans sa partie supérieure, avec pseudo yeux; connectif acuminé; masses polliniques orangées; floraison mai.

Étymologie: dédié à Bastian Richard qui nous accompagne souvent.

9- *Ophrys X bastiani* R. Soca, *hyb. nat. nov.*
(*Ophrys magniflora* Geniez & Melki X *Ophrys scolopax* Cavanilles)

Descriptio: planta: 20 cm alta; folia basalia: 5; bracteeae duplo longiore quam ovarium; flores: 5; sepala roseis pallide cum nervura viride in centro; petala longiora, roseis pallide cum margine rubra ciliataque; labellum fuscum marginibus recurvatis, magna pilosis cinctum cum magnis pilosis gibberibus, macula majora H-formis, castanea glabra albidia cincta cum ramusculos ad basin labelli; gibbae interiore glabra; labelli appendix flavo viride satis magnus obscure tridentatus; cava stigmatica brunnea, pseudo oculi adsunt; connectivum acumi-

natum; moles polliniorum luteis. Floret: majo.

Terra typica: Gallia, Aude, Talairan, loco dicto La Plaine, alt. 300 m.

Holotypus: 6. V. 1993. In herb. P. Rabaute sub n° RS 93.502.

Etymologia: ex nomine Bastian Richard, hybrida dicatur.

Icon.: fig. 9

Description: plante robuste de 20 cm de haut; 5 feuilles basales; bractées deux fois plus longues que l'ovaire; 5 fleurs; sépales rose clair avec une nervure centrale verte; pétales longs, leur largeur diminuant de la base vers le sommet, rose clair avec une bordure plus foncée et ciliée; labelle foncé à bords récurvés, bordé d'une importante pilosité, macule grande en forme de H, glabre, brun rouge bordée de blanc, attachée à la base du labelle, gibbosités importantes, glabres vers l'intérieur; appendice assez grand, trifide jaune vert; cavité stigmatique brune, avec pseudo yeux; connectif acuminé; masses polliniques jaunes; floraison mai.

Étymologie: dédié à Bastian Richard, en hommage à sa patience.

10- *Ophrys X sansimonensis* R. Soca, *hyb. nat. nov.*
(*Ophrys sicula* Tineo X *Ophrys tarentina* Götz & Reinhard)

Descriptio: planta: 23 cm alta; folia basalia: 5; flores: 5; sepala viridia, sepalum dorsalum supra columnam curvatum marginibus recurvatis; petala viridia olivacea oblonga marginibus undulatis; labellum castaneum in media parte marginibus fusciorum obscure quadrilobatum, marginibus pubescentia cum lato limbo luteo, macula in parte divisa caeruleo nigricans papilionacea formis ad basim, ferrum equinum in labelli centro sita; lobi laterales breves; labelli appendix parvus triangulata; cava stigmatica brunnea cum imperfecta albidia pseudo oculi; connectivum acuminatum; moles polliniorum luteo aurantiaces. Floret: aprili.

Terra typica: Italia, Puglia, Taranto, apud San Simone (Crispiano).

Holotypus: 13. IV. 1993. In herb. P. Rabaute sub n° RS 93.402.

Etymologia: ex urbis San Simone, ubi prima reperta, hybrida nominatur.

Icon.: fig. 10

Description: plante de 23 cm de haut; 5 feuilles basales; 5 fleurs; sépales vert olive, sépale dorsal recouvrant presque le gynostème à bords enroulés; pétales vert olive, oblongs à bords ondulés; labelle brun à noir, obscurément quadrilobé, à bords pubescents, bordé d'une marge jaune vert, macule divisée bleue à la base en forme de papillon, au centre en forme de fer à cheval; lobes latéraux courts; appendice petit, triangulaire inséré dans une échancrure nette; cavité stigmatique brune avec ébauche de pseudo yeux blancs; connectif acuminé; masses polliniques jaune orangé; floraison avril.

Discussion

Aucun de ces hybrides n'a posé de problèmes de reconnaissance, tous présentant les caractères morphologiques intermédiaires des parents présus. Toutefois nous devons apporter quelque précision au sujet de l'hybride *Ophrys X jarigei*: nous avons mentionné comme parent *Ophrys sphegodes* pour ne pas occasionner de polémique. Car pour

nous il ne s'agit pas d'*Ophrys sphegodes sensu stricto* mais de l'*Ophrys* que SENNEN a décrit en 1931 sous le nom d'*Ophrys passionis*. Cet *Ophrys* a été décrit plus tard par les DANESCH sous le nom d'*Ophrys garganica*. Depuis plusieurs années nous avons parcouru les Pouilles, la Toscane, la Provence, les Corbières et les Grands Causses ainsi que la Catalogne pour étudier cette plante. Pour l'heure il nous paraît difficile de rassembler ces deux taxons.

Au moment où nous terminons cet article, nous apprenons que la plus belle des stations d'orchidées que nous connaissons en Toscane va certainement être détruite. Une place ou un parking la remplacera. Inutilement, pour tous ceux qui la connaissent.

Conclusion

Nous espérons avoir incité les botanistes de terrain à partager la joie que nous procure la découverte de notre flore. Comme par exemple le jour où nous avons découvert la station où se trouvent plusieurs milliers d'*Ophrys vasconica* et plusieurs *Ophrys X ambrosii*.

Remerciements:

François JACQUET (94 Ormesson), Guy GEORGE (Nice), Jean Marc LEWIN (66 Reynes), Frédéric MELKI (Montpellier), Philippe RABAUTE (Montpellier), Livio RUGGIERO (Lecce), Jacques SAMUEL (66 Bolquere), Giuseppe TOSI (P. S. Stefano), pour leur patience dans la discussion.

Bibliographie

- BALAYER M., 1986. - Diagnoses de quelques taxons infraspécifiques d'Orchidaceae reconnus en Languedoc et Roussillon.- *Bull. Soc bot France, Lettres bot* 133 (3): 279-283.
BALAYER M., 1991. - Les formes hybridogènes

d'orchidées en Corbières et Roussillon.- *L'Orchidophile*, 96: 82-85.

BAUMANN H. & KUENKELE S., 1986. - Die Gattung *Ophrys* L. - eine taxonomische Übersicht.- *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ.*, 18 (3): 306-688.

CAMUS E. G. & CAMUS A., 1929. - Iconographie des Orchidées d'Europe et du Bassin Méditerranéen: 559 p. Ed. P. Lechevalier Paris.

CASTEL A. & H., DEMANGE M. & SANEGRE J., 1984.- Compte-rendu de l'excursion S.F.O. en Corbières 12-15 mai 1983.- *L'Orchidophile*, 61: 564-568.

DANESCH O. & E., 1972. - Orchideen Europas. *Ophrys Hybriden*: 271 p. Hallwag, Bern und Stuttgart.

DELFORGE P., 1989. - A propos de sept hybrides d'*Ophrys*.- *Natural. Belges*, 70 (3) 89-95.

MEDAGLI P., DEMERICOS & RUGGIERO L., - 1989. - Nouveaux hybrides d'*Ophrys* dans les Pouilles.- *L'Orchidophile*, 20 (85): 29-31.

RUGGIERO L., janvier 1994. - Comm. pers.

SCHRENK J. W., 1984. - Natural hybrids unlimited. How certain is certain ?- *Amer. Orch. Soc. Bull.* 53 (2) 130-142.

SOCA R., 1992. - Hybrides d'*Ophrys*, 77 pages, chez l'auteur.

TOSI G., avril 1993. - Comm. pers.

(*) Article dédié à la mémoire de Christian RAYNAUD, notre maître en orchidologie.

Romieg SOCA
7 route las Cevennas
34380 SAINT MARTIN DE LONDRES